

Avaliação dosimétrica de um equipamento de radiodiagnóstico do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia

Cássia Eugênia Barros¹; Ana Paula Perini¹; Vanessa Martins Fayad Milken² William de Souza Santos¹; Lucio Pereira Neves¹

¹Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil. ²Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil

1. INTRODUÇÃO

O exame de Raios-X é muito utilizado na Medicina Veterinária, pois é prático e rápido para detectar certas patologias. Esse procedimento é uma das principais causas da exposição dos trabalhadores à radiação ionizante, que pode ser agravada devido à não manutenção dos equipamentos e falta de proteção radiológica nas clínicas [1].

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um teste de controle de qualidade para avaliação da tensão do tubo de Raios-X. Para isso utilizou-se o *RED PIRANHA*[®] [2] com a intenção de verificar se a tensão mostrada no indicador do equipamento correspondia à que estava sendo aplicada no tubo de Raios-X. A montagem experimental pode ser vista na Figura 1 (a).

Depois, foi analisada a dose equivalente que o médico veterinário que segura o animal no momento do exame, recebe no cristalino. Utilizou-se uma câmara de ionização do tipo pancake (modelo 10X6-180) [3] posicionada à altura média dos olhos, conforme indicado na realização destes exames. A montagem experimental pode ser vista na Figura 1 (b).

Figura 1: (a) Montagem experimental para teste de controle de qualidade. (b) montagem experimental para análise da radiação recebida pelo médico veterinário, na altura dos olhos

3. RESULTADOS

As tensões escolhidas foram 50,60 e 65 kV (utilizadas para animais de pequenos e médios portes) e, 90 e 100 kV (para animais de grande porte). Repetiu-se as medidas 3 vezes consecutivas, os resultados obtidos são mostrados na Tabela 1.

Tabela 1- Tensões selecionadas no equipamento e as tensões médias medidas com o detector piranha com seus respectivos desvios.

Tensão selecionada (kV)	Tensão medida (kV)	H _T média recebida nas mãos (mSv)
50	51,48 ± 0,03	0,06
60	59,80 ± 0,03	0,12
65	64,81 ± 0,03	0,99
90	75,8 ± 0,2	1,59
100	83,5 ± 0,2	2,06

Para saber a dose que os profissionais recebiam, foram escolhidas as tensões mais utilizadas para fazer exames, sendo 56 kV (para animais de pequeno porte) e 100 kV (para animais de grande porte). O resultado pode ser visto na tabela 2.

Tabela 2 - Tensões selecionadas no equipamento e a dose recebida pelo profissional

Tensões selecionadas (kV)	Estimativa da dose equivalente (mSv)
56	0,05
100	1,64

4. CONCLUSÃO

O resultado da avaliação do desempenho do equipamento em questão, não alcançou os padrões necessários para garantir a segurança dos profissionais e uma boa qualidade da imagem. Observa-se também que a dose recebida nas mãos está perto dos limites estabelecidos pela portaria 453/98.

5. AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi parcialmente financiado pela Universidade Federal de Uberlândia, e pelas agências de fomento Brasileiras: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG, Projetos No. APQ- 03049-15 e APQ-02934-15) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, Projetos Nos. 421603/2016-0 e 420699/2016-3).

6. REFERÊNCIAS

- [1] DA, Paola et.al. Aspectos de radioproteção em radiologia veterinária na cidade de Curitiba. 2018.
- [2] RTI Electronics AB (2014). Piranha & QABrowser User's Manual.
- [3] Radical[®] Corporation. The Leakage and Low Level Measurements Chamber Specifications
- [4] NOUAILHETAS, Yannick; BONACOSSA DE ALMEIDA, Carlos Eduardo; PESTANA, Sonia . Apostila Educativa – Radiação Ionizante e a Vida. Comissão Nacional de Energia Nuclear , v. 1, p. 42. Disponível em: <www.cnen.gov.br>.
- [5] UWINEZA, Alice et al. Cataractogenic load- A concept to study the contribution of ionizing to accelerated aging in the eye lens Mutation Research- Reviews in Mutation Research, v. 799, n. August 2018, p. 68-81,2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2019.02.004>.
- [6] Castro,R.C de. (2005). Cálculo de dose equivalente em órgãos de pacientes devido a fotonêutrons gerados em aceleradores lineares clínicos.